

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Entrevista a Tina Escaja. Futuros postdigitales de la literatura electrónica.

Tina Escaja, también conocida como Alm@ Pérez, es una galardonada ciber-poet@ destructivist/a, artista digital, dramaturga, feminista y Profesora Distinguida de Español y Estudios de Género en la Universidad de Vermont (EEUU). Su trabajo creativo trasciende el formato en papel y ha sido expuesto en sus variantes multimedia, robótica y de realidad virtual y aumentada en museos y galería internacionales. Es la instigadora del movimiento Destructivist/a, iniciado sobre la tumba de Vicente Huidobro en octubre de 2014. Más información en www.tinaescaja.com

- **¿Cómo se inserta tu obra y cómo la entiendes dentro del**

Pienso que mi obra dispersa, relativiza y de algún modo cuestiona también, al tiempo que suscribe, el postulado de literatura electrónica. Entiendo que lo que digo es contradictorio de algún modo, sobre todo teniendo en cuenta un campo tan amplio como es el campo de la literatura electrónica, pero lo cierto es que desde el principio quise imbricar la creación digital con formas “otras” de materialidades analógicas/no digitales que considero resultan ontológicamente inevitables. Es decir, mi trabajo sintoniza, inevitablemente en mi opinión, con la multidimensionalidad en que vivimos, particularmente en el momento postdigital en que nos encontramos.

- **Dentro del marco de lo postdigital observamos una ruptura de los límites materiales: en este sentido se advierte una evolución desde las obras de las primeras colecciones de literatura electrónica (contenidas en la pantalla e incluso con límites claros), hasta obras que traspasan las pantallas, colonizan lo analógico y presentan materialidades híbridas o distribuidas. ¿Cómo evoluciona tu trabajo en este sentido?**

Considero que de alguna manera la “evolución” no es tal en el sentido mencionado, o sea, desde mis primerísimos trabajos he procurado expandir, de forma consciente o menos, los límites de lo digital, y transferirlos a materialidades-otras. Por ejemplo, mi primer trabajo electrónico, *VeloCity*, en su primera entrega, “Sumergida”, fue publicado en el año 2000, y tres años más tarde lo presenté en una exposición colectiva que comisarié como parte del congreso “Literatures, Arts, Technologies” que organicé en la Universidad de Vermont (octubre de 2003). Dicha exposición se llevó a cabo en la galería L/L de la misma universidad, e incluía el trabajo fotográfico de Dan Higgins. Mi segmento se presentó bajo la rúbrica “Caída

Libre Project” (en referencia a mi poemario *Caída libre*), e incluía poemas de dicho manuscrito, con foto-collages de Dan Higgins, y también la serie *VeloCity* en dos formatos: el digital, con un ordenador con el que el público podía interactuar con los poemas, -interacción que era proyectada en la pared de la galería,- y en un formato material que consistía en una gran pancarta plástica donde estaba impresa la última escena del artefacto “Sumergida”. En la versión digital, esa última escena presenta cambios automáticos que continuamente autoreemplazan las palabras “the”, “my”, “your” del primer verso: “Blurring the/my/your line”. Lo mismo sucede con las palabras “word”/”mind”, y “is”/”in” del segundo verso: “Mi mind/word is/in yours”, quedando el último verso estático: “My word is Yours”. En la vertiente material en la galería L/L, la persona visitándola tenía la opción de utilizar recortes de las palabras señaladas y ponerlas según preferiera en los versos indicados, incluido el último de esa secuencia, a fin de establecer una reflexión interactiva y, de hecho, ontológica (determinando la relación “mind/Word”, “yours/mine”, etc.), una interacción que en principio no se producía en esa escena de la versión digital. La vertiente material ampliaba entonces, al tiempo que representaba, las opciones interactivas del artefacto digital original.

Vídeo de “Caída Libre Project”

Esto fue el principio de una larga trayectoria de intersección de lo digital con lo material que continuó hasta la fecha, a modo de tecno-materialidades. Como insinué con anterioridad, en realidad no considero que mi obra “evolucione” en el sentido indicado, sino que se transforma y adapta a nuevas posibilidades de creación e interacción. Dada la complejidad multimodal de mis propuestas, siempre ancladas, eso sí, en la poesía como elemento base, he denominado a estos trabajos “proyectos”. Fue el caso del proyecto *Código de barras* (2006-2007), en el que la interacción física se producía a partir de un lector de códigos de barras que detonaba voces, poemas, sonidos, etc... O el de *l@s Robopoem@s* (2015-2016) que consisten en cinco cuadrúpedos y un hexápodo mayor que incorporan, literalmente, poesía, robótica, y otras instancias de interacción.

- **¿Puedes contarnos más acerca del proyecto *Realidad Mitigada*?**

El proyecto *Realidad Mitigada* se llevó a cabo gracias a la colaboración con Alejandro Romero (dirección AR y desarrollo); Lara Marín (producción técnica y artista 3D); y María Vega (dirección artística e ilustración). Se trata de un libro “físico” que se presenta como “poemario y proyecto

que invita a experiencias RA (Realidad Aumentada) a partir de instancias existenciales que involucran alquimias, robótica, códigos de violencia y control, y el virus de la COVID-19”. Es decir, el libro registra trabajos poéticos e interactivos míos hasta la fecha, a modo de antología poética, y añade una serie de poemas nuevos bajo la rúbrica “Alquimias” (que elaboran sobre compuestos químicos esenciales, como el hierro o la sal). Todos los poemas de este libro “híbrido” son susceptibles de interacción a través de una aplicación de RA homónima del libro, *Realidad mitigada*, creada para el proyecto por Alejandro Romero, y que puede [descargarse gratuitamente en Apple.com](#)

Las interacciones AR en el libro son diversas y permean la visión y creación de cada una de las personas involucradas en el proyecto. Por ejemplo, María Vega, galardonada diseñadora gráfica, se encargó de visualizar y crear la hermosa maquetación del libro. Por su parte, Alejandro Romero hizo posible una interacción directa con el producto mismo de realidad aumentada, es decir, las experiencias AR son susceptibles de interacción, lo cual eleva sustancialmente la experiencia habitual de AR. Lara Marín trabajó estrechamente con Alejandro, y se encargó de crear o supervisar la creación de experiencias 3D activadas siempre por la aplicación *Realidad mitigada*. Por último, el segmento dedicado a mi trabajo en curso, el proyecto *Mar y virus*, incluye y expande el libro hacia la

vertiente VR como referencia última a otra dimensión de interacción: <https://proyecto.w3.uvm.edu/maryvirus/>

En términos de expansión de materialidades, el libro asimismo incluye adhesivos de los QR que he ido pegando en lugares y ciudades múltiples, a fin de invitar a la comunidad global a compartir sus testimonios sobre la COVID-19 y participar en el proyecto colocando dichas pegatinas en nuevas ubicaciones (y documentarlas con fotografías). El libro fue presentado en el Convento São Francisco de Coimbra en la exposición colectiva “Arborescent || Resistance” que formó parte del congreso de la ELO (Electronic Literature Organization) llevado a cabo en julio de 2023 bajo la rúbrica [“Overcoming Divides: Electronic Literature and social Change”](#).

En dicha exposición colectiva presentamos la versión que imprimimos de *Realidad mitigada*, pero todavía no hemos conseguido editorial que se lance a este tipo de aventuras que, desde un punto de vista convencional, resultan tan desconcertantes. Es el problema quizás de la literatura electrónica en general, que a pesar de su mayor presencia y la fascinación que causa, continúa al margen de la

producción cultural, y sigue siendo observada con sospecha. Bajo el título [“¿Qué es eso de la ‘literatura electrónica’?”](#) publiqué algo al respecto en el periódico *El país* en octubre de 2021.

- **¿Cómo crees que afecta las dinámicas de reciclaje, apropiación o remediación a tu trabajo?**

Yo pienso que dichas dinámicas están imbricadas, de forma más o menos implícita, en muchos de mis proyectos. O sea, que la dinámica de reapropiación de un medio: el digital, a otro medio: el analógico o material, por ejemplo, y viceversa, es parte de la “tecno-ontología” de mi trabajo en muchas de sus vertientes. Es el caso de a “reutilización/revalorización” del hipertexto *VeloCity* en la galería apuntada, o más recientemente, todo mi proyecto *Mar y virus*, en el cual se establece una continuidad y reiteración con variantes que de algún modo “replican” la instancia misma del virus que causa la COVID en que se basa el proyecto. Según esto, el poema base, “Mar y virus”, se transforma en objeto susceptible de interacción (impreso en la galería donde se expuso y con posibilidades de interactividad AR); en poema “oleatorio” hackeado de un trabajo de Nick Montfort; en proyecto QR a través de pegatinas pegadas y fotografiadas en ubicaciones geográficas múltiples; o en un poema CAPTCHA que recombina la instancia del acrónimo para transferirlo, reapropiarlo, y “reciclarlo” en su contrario conceptual: En vez de “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”, se presenta como “Completely Automated Public test to Tie Computers and Humans as Allies.”

Ésta es mi interpretación y práctica del entramado de reciclado, apropiación y remediación, siempre planteada desde la naturaleza misma y cuasi-autónoma de cada uno

de mis proyectos. La “remediación” en particular se implica en el proyecto *Mar y virus*, todo un proyecto que aspira a la conexión y el encuentro en respuesta al aislamiento y trauma causados por la pandemia, una pandemia de la que es responsable en gran medida el impacto del Antropoceno. De hecho, *Mar y virus / Virus and the Sea* como proyecto tiene como punto de partida, justamente, la exposición colectiva titulada “Messages from the Anthropocene: Site Specific Instalations that Reflect on the Impact of Human Activity on the Environment” que se llevó a cabo en la galería Flynndog de Burlington, Vermont, de noviembre de 2020 a mayo de 2021. De hecho, la apertura de la galería coincidió con la fecha en que se inició oficialmente el confinamiento, una paradoja que permitió que expandiera, literalmente, las instancias interactivas, de modo que las pegatinas del virus y de los QRs colonizaron toda la galería (suelos, techos, mesas) y se extendieron a la ciudad: coloqué pegatinas de los QRs en múltiples ubicaciones de Burlington, Vermont, y las envié a otras ciudades y países. La distribución múltiple, reiteración y “remediación” formaron parte entonces de las dinámicas que apuntas.

El planteamiento de “remediación” en particular, a través de una multiplicidad de instancias de contacto y encuentro facilitadas por la tecnología en un momento determinado por el “no tocar”, sigue en la actualidad su curso de sanación potencial a través de los testimonios que se archivan en un interfaz para el efecto, testimonios a los que se accede mediante el QR señalado: Cuenta tu historia COVID / Share your COVID story.

- **¿En qué estás trabajando ahora?**

En la medida en que la COVID-19 sigue su curso, sigo trabajando en su impacto y reflexionando desde perspectivas onto-tecnológicas y definitivamente postdigitales. El concepto de colaboración/encuentro intrínseco a todo el proyecto *Mar y virus*, y que de algún modo es clave de toda instancia electrónica, lo estoy llevando a colaboraciones literales con artistas de distintos medios con quienes estoy estableciendo variantes tecno-visuales del QR señalado. Por ejemplo, en el verano de 2023 estuve en una residencia artística en Fontecchio, Italia, colaborando con el artista visual Todd Thomas Brown para crear un QR de 1,27 x 1,27 metros que incorpora técnicas mixtas (incluyendo fotografías de los QRs pegados en múltiples ubicaciones y ciudades). Mi siguiente colaboración será con la artista Merche Bautista con idéntico propósito, pero el material usado será textil e

incorporará, confío, objetos vinculados con la pandemia, como mascarillas y guantes desechables. Quisiera continuar estas colaboraciones en los próximos años, en los que las materialidades postdigitales y “recicladas” se multiplican y reiteran, al tiempo en que yo misma amplío mis habilidades y proyección como artista acaso “postdigital”.

- **¿Hacia dónde crees que se dirigirá en un futuro el campo de la literatura electrónica?**

Yo pienso que el futuro es el presente, algo por lo demás inherente al concepto mismo de literatura(s) electrónica(s): continúan las indagaciones y prácticas a medida que nuevas posibilidades de creación digital y postdigital se formulan. Yo ya he trabajado con Inteligencia Artificial (AI en inglés), utilizando, material y conceptualmente, la colaboración AI a través del sistema DALL-E, por ejemplo. Así en mi participación en el proyecto, gestado y comisariado por la artista Ana Costas, “Narcisa e os monos voladores”.

A medida que sigan surgiendo nuevas vertientes de creación, seguirán construyéndose nuevas dinámicas que

“expandan” el concepto mismo de literatura digital o electrónica (un término, “expandir”, por lo demás utilizado en instancias varias de proyectos multimodales). Acaso la etiqueta de “literatura electrónica” debería redefinirse para poder incluir, de algún modo, dicho proceso de continuidad y expansión. Pero lo digital es también “dígito”, materia sensorial, tacto, y acaso ya está implícito el componente de una multiplicidad postdigital más inclusiva en que nos hallamos.

Entrevista a Tina Escaja realizada por Laura Sánchez Gómez.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (20 de septiembre de 2023). Entrevista a Tina Escaja. Futuros postdigitales de la literatura electrónica. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdf3>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 20/09/2023 / Entradas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Reciclajes literarios – videopoesía en Youtube. Un corto de Greta Garbe.

SIGUIENTE

Símbolos nacionales en la era posdigital: Proyectos en línea sobre Ibsen y Munch en Noruega. Irene Pérez Puyol

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)
-

ETIQUETAS

[arte e internet](#)

[blog](#)

[bot](#)

[cine](#)

[comic](#)

[critical theory](#)

[datificación](#)

[Digital Humanities](#)

digitalización edición enriquecida
estudios literarios estética postdigital
generación automática humanidades digitales
imagen digital inteligencia artificial interactividad
lectores libro libro electrónico Lingüística forense
literary computational studies literatura
Literatura Electrónica Literatura Infantil y Juvenil
meme memoria narratividad postdigital
posthumano readers realidad aumentada
reciclaje recycling red redes sociales
remediación Repositorios de literatura electrónica
selfies textos literarios transmedia
transmedia storytelling transmedia world TV series
videogame

CATEGORÍAS

- Entradas (41)
- recycling literature(s) (1)

ARCHIVO

- febrero 2025 (1)

- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)
- junio 2021 (1)

- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress